

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20484088>

GAVHARSHODBEGIM SIYMOSINING TARIX VA BADIY ADABIYOTDAGI TALQINI

Tolibxonova Feruza Nazirxon qizi

ToshDO‘TAU magistratura

adabiyotshunoslik:adabiyot nazariyasi

yo‘nalishi

E-mail: feruzatolibxonova0105@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarixda o‘zining ishlari va temuriylar xonadonida tutgan o‘rni bilan o‘chmas nom qoldirgan malika Gavharshodbegim siymosi haqida so‘z boradi. Shuningdek, maqolada, Gavharshodbegim siymosi haqidagi fikrlar tarix va badiiy adabiyotda qay darajada ochib berilganligi, ular bir-biriga mutanosib yoki nomutanosib ekanligi haqida ma’lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: malika, o‘tkir, ona, tarbiya, munosabat

ABSTRACT

This article talks about the figure of Princess Gavharshod Begim, who left an indelible name in history with her works and the place she held in the Timurid family. Also, the article provides information about the extent to which opinions about the figure of Gavharshod Begim are revealed in history and fiction, and whether they are proportional or disproportionate to each other.

Keywords: princess, sharp, mother, education, attitude.

Tarixiy va badiiy adabiyotlarda ayol obraziga ko‘p marotaba duch kelamiz. Bu obrazlar orasida temuriylar shajarasiga mansub malika Gavharshodbegim ham mavjud. Gavharshodbegim siymosini biz Pirmqul Qodirovning ”Yulduzli tunlar”, Odil Yoqubovning “Ulug‘bek xazinasini”, Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasida uchratishimiz mumkin. Yuqoridagi sanab o‘tilgan asarlarning barchasi tarixiy asarlar sirasiga kiradi. Yozuvchilar qahramonni ochib berishda turli tomondan yondashgan va turli usullardan foydalangan. Ammo shuni aytish mumkinki, ular asarni yozishda albatta, tarixga murojaat qilgan. Bu orqali yozuvchilar tarixiy haqiqatni badiiy haqiqatga aylantira olgan. Lekin ular tarix ma’lumotlariga qay darajada suyangan,

asardagi voqealar tarixiy ma'lumotlarga asoslanganmi? Buni quyida, tahlillar jarayonida ko'rib o'tamiz.

Tarixiy faktlarga asoslanadigan bo'lsak Gavharshodbegim haqida quyidagi ma'lumotlarni keltirish mumkin:

Gavharshodbegim Amir Temurning to'rtinchi o'g'li Shohruh Mirzoning katta xotini edi. U Chig'atoy zodagonlaridan G'iyosiddin Tarxonning qizi bo'lib, Chig'atoy ulusida bu avlod yuksak e'tibor va hurmatga sazovar bo'lgan. Gavharshodbegim (1379–1457) 1393-yilda Shohruh Mirzo nikohiga kirgan. Undan uch o'g'il-u ikki qiz ko'rgan. To'ng'ich o'g'li Ulug'bek Mirzo Ko'ragon (Muhammad Tarag'ay, 1394–1449), o'rtancha o'g'li Boysung'ur Mirzo (1397–1433) va kichik o'g'li Muhammad Jo'ki Mirzo (1401–1445)lardir. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Gavharshodbegim yuksak did-farosatli, oqila, tadbirkor, suxandon, bir so'zli – qat'iyatli, husn bobida ham benazir ayol bo'lgan. Shohruh Mirzo ham xotini Gavharshodbegimning donoligiga tan bergan, saltanatni boshqarishda oqilona va tadbirli maslahatlariga ehtiyoj sezgan. Shu bois saltanatga doir ko'pgina ishlar malikaning nazar-e'tiboriga havola qilingan. Saltanat, devon ishlarini o'ktam va tadbirkor Gavharshodbegim boshqargan.

Gavharshodbegim Shohruh Mirzoning harbiy yurishlarida ham ishtirok etgan, u barcha shahzodalarning xatti-harakatidan voqif bo'lib turgan. Shuning uchun u taxtga valiahd tayinlashda ham o'z hukmini o'tkazishga harakat qilgan. Bu esa o'z navbatida turli nizolarni keltib chiqargan. Chunki, Shohruh Mirzo taxt vorisi etib o'zining kenja o'g'li Muhammad Jo'ki Mirzoni tayinlamqochi bo'ladi, ammo Gavharshodbegimga bu qaror ma'qul kelmaydi. Malika taxtga o'z nabirasi Alouddavlani munosibroq ko'radi. Shohruh Mirzo tiriklik davrida bu rejani amalga oshirmoqchi bo'ladi-yu, ammo buning iloji bo'lmaydi. Shohruh Mirzo 1447-yil 12-martda o'z nabirasi-Sulton Muhammad Mirzo ko'targan isyonni bostirib, orqaga qaytayotgan paytda vafot etadi. Shundan so'ng Gavharshodbegim qo'shin qo'mondonligini nabiralaridan biri – Abdullatifga topshirib, Alouddavla Mirzoga Hirot mudofaa inshootlarini mustahkamlash zarurligi haqida maxfiy maktub yo'llaydi. Bundan ogoh bo'lgan Abdullatif buvisi Gavharshod- begimni hibsga olib, otasi – Ulug'bekka bobosi Shohruhning vafot etgani xususida xabar jo'natadi. Natijada, temuriylar o'rtasida taxt uchun kurash boshlanib ketadi. Shohruh Mirzo vafotidan keyin taxt uchun boshlanib ketgan qonli mojarolar tepasida Gavharshodbegim turar edi. Malika 80 yoshga yaqinlashib qolgan bo'lsa-da taxtdan voz kechmas edi. Hirot taxtiga Abusayid mirzo kelganidan so'ng Gavharshodbegimning fitnalaridan xabar topib, uni qatl etishga buyuradi. Malika 1457-yilda hukumdor farmoniga muvofiq chopib o'ldiriladi va o'zi qurdirgan madrasa yonidagi Boysung'ur dahmasiga dafn qilinadi.

Tarixchi olim Amiriddin Berdimurodovning “Samarqand tarixidan tomchilar” maqolalar to'plamida Gavharshodbegimning shaxsiy muhri bo'lganligi haqida

aytib o'tgan. "Muhr to'q yashil mohtobdan, to'q yashil rangda bodomsimon shaklda yasalgan bo'lib, sirtiga suls yozuvida arabcha xat bilan" Gavharshodbegim G'iyosiddin Tarxonning qizi"deb yozilgan(Amiriddin Berdimurodov. Samarqand tarixidan tomchilar.1996). Bu holat ham malikaning juda katta ta'sirga ega bo'lganligidan dalolat beradi. Bu yodgorlik hozirgi kunda Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyida CA-13650 raqami asosida saqlanadi(Bo'ri Qodirov)

Mirzo Ulug'bek ham onasi haqida turli fikrlarni bildirib quyidagi jummalarni yozib qoldirgan.:" Onamning ismi-yu ko'zlarigina emas, balki aqli ham gavhar edi".

Badiiy adabiyotda aynan Gavharshodbegim obrazni gavdalandirgan, asarning deyarli barcha qismi shu obrazga bag'ishlangan asar bu-Pirimqul Qodirovning "Ona lochin vidosi" asari. Romanda Gavharshodbegim oqila, dono, o'tkir malika, mehribon ona, ma'rifatli ayol qilib tasvirlangan. U Shohruh Mirzoning suyukli xotini bo'lib davlat ishlariga, Shohruh mirzo chiqargan qarorlarga juda katta ta'sir qilgan. Mulozimlar orasida "Mahdi uliyo"deb e'zozlangan. Hukumdor davlat ishlarini unga ishongani kabi, nabiralar tarbiyasini ham malikaning zimmasiga topshirgan. Gavharshodbegim nufuzli ayol bo'lishiga qaramasdan, deyarli umrining barcha qismi toj-u taxt talashuvi, nabiralar mojarosi, u shahardan bu shaharga ko'chish bilan o'tgan. Albatta bularning barchasi davlat tuzumi va siyosati bilan bog'liq.

Asarda Gavharshodbegimning fojiiyaviy taqdiri tasvirlanadi. Asar Gavharshodbegimning kelinlik davrlari, qaynatasi Amir Temurga tazim qilishi bilan boshlanadi. Amir Temurning Xitoyga urush chog'ida vafot etishi mamlakatda boshboshodoqlilar boshlanishiga sabab bo'ladi. Mana shunday talato'plar ichida Shohruh mamlakat jilovini o'z qo'liga olib mamlakat parchalanishiga yo'l qo'ymaydi. Bu qiyin vaziyatlarda uning yonida hamisha Gavharshodbegim madadkor bo'lagan.U urushlar tez-tez tugashini va janglar uchun ketayotgan mablag'lar maktab, madrasa, masjid qurilishi uchun ishlatilishini xohlar edi. Shohruh Mirzo ham ilmga moyil kishi bo'lib, er-xotin bir-birini juda yaxshi tushungan. Ular ikkovi birgalikda farzandlarini ham bunyodkorlik ruhida tarbiyalaydi. Otasi hayotlik chog'da birorta o'g'li mamlakat siyosatidan norozi bo'lib bosh ko'tarmagan, doimo ularni so'zini ikki qilmay bajargan. Ammo nabiralar noqobil chiqib Shohruh Mirzoni ham malikani ham ancha qiyin vaziyatlarga solib qo'yadi.

Noroziqliklarni boshlab bergan nabiralardan biri, Mirzo Ulug'bekning farzandi Abdulatif edi. Boshqa nabiralar qatori Abdulatif ham Gavharshodbegim qo'lida tarbiya topadi, ammo uning dilida hasad bo'lib, malika undan ko'ra Alouddavlani yaxshi ko'radi deb hisoblar edi. Dilidagi bu hasad borgan sari kuchayib vaqti kelib, Shohruh Mirzo vafotidan keyin hattoki, Gavharshodbegimni mahbus qiladi. Bu holat uzoqqa cho'zilmaydi ammo mana shu voqeadan so'ng haqiqiy qonli kurash boshlanadi. Abdulatif sababli Mirzo Ulug'bek ham qiyin vaziyatlarga tushib onasi bilan orasida dilxiralik kelib

chiqadi. Mana shunday qiyin vaziyatlarda ham Gavharshodbegim o'zini yo'qotib qo'ymasdan mardonovor turadi. O'zining o'tkir qarorlarini chiqaradi.

Gavharshodbegim obro'li malika bo'lsa-da, u ham ona edi. Hayotlik chog'ida ko'p marotaba farzand dog'ini ko'radi bundan kuyinib, iztirobga tushadi. Farzandi Ulug'bek bilan ko'p marotaba uchrashishga uni diydoriga to'yishga harakat qiladi, lekin oradagi masofa va ayovsiz janglar bunga imkon bermaydi. Yoshi o'tib qolganda yolg'iz tirik qolgan o'g'li Mirzo Ulug'bekning Abdulatif tomonidan o'ldirilishi ham unga yomon ta'sir qiladi. Shafqatsiz janglarda o'zi ishongan yaqinlari va nabiralaridan ham judo bo'ladi. Malikaga har tomonlama ruhiy zarba berilmasin umrining oxirigacha irodasini bo'shashtirmaydi. Umrining so'nggida Abusayid mirzoning buyrug'iga muvofiq qatl qilinadi

Asarda u ma'rifatparvar ayol sifatida gavalantirilgan. Hirotda uning buyrug'i bilan ko'plab maskanlar bunyod etiladi. Ilm kishilari u tomondan doimiy ravishda rag'batlantirib boriladi. Farzand va nabiralarini ham bilimli qilib tarbiyalaydi, bunga Mirzo Ulug'bekning o'zi ham yaqqol misoldir. Yangi iste'dodlarni ko'rganda ularga homiylik qiladi. Xususan, Alisher Navoiyni ham qo'llab-quvvatlagani asarda keltirilgan. Unda noyob iste'dod borligini sezib, bu iste'dodni asrash kerakligini va kelajakda Navoiydan buyuk yozuvchi chiqishini aytadi.

O'quvchida ushbu asarni o'qish jarayonida Gavharshodbegimga bo'lgan achinish va mehribonlik hissi ortadi. U bilan birga yig'laydi, kuladi, xursand bo'ladi. Ayol bo'lishiga qaramasdan uning matonati va irodasiga tan beradi. Ayniqsa, janglarda ham Shohruh Mirzoni yonida borishi u bilan birga harakat qilishi lol qoldiradi. Shu o'rinda o'zbek ayollariga xos bo'lgan jihatlarni ham malikada mujassamligi ko'zga tashlanadi. Yozuvchi qahramonni tasvirlar ekan tarxiy faktlarni asarida qo'llaganiga guvoh bo'lamiz, ammo malika bilan bog'liq achchiq haqiqatlar yozuvchi tomonidan o'ta darajada ehtiyotkorlik bilan tasvirlanganki, uni o'qish mobaynida malikaga nisbatan nafrat emas, rahm hissi uyg'onadi. Asar Gavharshodbegimni o'limi va taxt tepasiga Husayn Boyqaroning kelishi bilan yakun topadi.

Gavharshodbegim obrazi keltirilgan asarlardan biri Odil Yoqubovning "Ulug'bek xazinasini" romanidir. Romanda obraz ko'p ham tilga olinmagan faqatgina bir o'rinda keltirib o'tilgan:

"E voh, Mirzo Ulug'bek bu o'g'lini nechundir bolaligidan beri suymaydi. O'g'lim deganda yuragi sira "jiz" etmadi, qalbida bir mehr uyg'onmadi... Shahzoda tug'ilibdiki, uzoq Hirotda volidai mehriboni Gavharshodbegim tarbiyasida bo'ldi. Gavharshodbegim uni o'z qo'lida, Hirot saroyida tarbiya qildi, voyaga yetkazdi. Lekin... hazar, alhazar!.. Bobosi Shohruh Mirzo vafotidan so'ng shahzoda Alouddavla bilan toj-u taxt talashgan Abdulatif enagasi Gavharshodbegimni qo'lga tushirib, hibsi ettirdi. Mirzo Ulug'bek buni eshitib sochlari tikka bo'lib ketgan edi. Lekin o'z pushtikamaridan bo'lgan farzandi ekan,

shahzoda Alouddavla asir olib, Ixtiyoriddin qal'asiga hibsi etganda chidab turolmadi, qo'shin tortib Xurosonga bordi..."(Odil Yoqubov,1994.70-bet).

Ushbu parchalardan Gavharshodbegim haqida ko'p ma'lumot ololmasligimiz mumkin, ammo tarixda Abdulatif momosini hibsi ettirgani haqidagi ma'lumot asarda aynan keltirilganiga guvoh bo'lamiz.

Gavharshodbegim obrazi keltirilgan asarlar sirasiga Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" tragediyasini kiritish mumkin. Tragediyani o'qish jarayonida "Ona lochin vidosi asaridagidan farqli o'laroq bizda malikaga nisbatan nafrat hissi uyg'onadi. Chunki, asarda malika mamlakatdagi barcha mojarolarning boshida turuvchi va Ulug'bek bilan Abdulatifni orasidagi munosabatni buzuvchi qilib gavalantirilgan. Shuningdek, ona bilan farzand munosabatlari ham yomon bo'lib Ulug'bekning ona bolaning bir-biriga nisbatan mehsizligi ifodalangan. Buni asardan keltirilgan quyidagi jumalardan ham bilib olishimiz mumkin:

“ Gavharshod
Ulug' Mirzo bu saltanat Temurbekniki
Unga voris Shohruh Mirzo bo'ldi otangiz.
Otangizdan keyin Temur xonadonida
Yoshi ulug',fikri to'lug' men-volidangiz.
Nabiralar o'z o'rtada urushsa,mayli!
Bu ularga jangovarlik mashqidir ,xolos.
Men ularni bir-biriga ko'z qilib qo'ydim,
Toki chiqsa buyrug'imdan birorta farzand,
Ikkinchisi unga qarshi o'tlanib darhol,
Odobini bergay uning...Bu yo'l yomonmi?
Ulug'bek
Esiz mashqlar,esiz odob bermak usuli.
Qizishtirib ulardagi kekni va nafsni.
Qancha-qancha qirg'inlarga bo'ldingiz bois.
Bular bari menga faqat andisha bo'ldi.
Yoki:

Gavharshod
Siz o'g'limsiz,ammo meni yaxshi bilmaysiz.
Chunki sizni bolalikda Temurbek olib,
Samarqandga keltirgandi,u chog'da sizga
Murabbiya bo'lgan edi Saroy Mulk xonim.
Ulug'bek
Menda shoyad topilarkan yaxshi mayllar
Barisiga bois o'sha xonim rahmat.”(Maqsud Shayxzoda,1972.75-bet)

Ushbu suhbatlarni o‘qib ham bizda Gavharshodbegimga nisbatan salbiy munosabat yuzaga keladi. Asarda Abdulatif bilan malika o‘rtasidagi munosabatlar dastlab yaxshidek ko‘rinsa-da, ammo malika Hirotga qaytib ketmoqchi bo‘lgan paytida, Ulug‘bek bunga imkon bermay, Abdulatif uni qamashi mumkin ekanligidan ogohlantiradi. Bularning sababachisi Gavharshodbegim ekanligini, uni bergan tarbiyasi endi meva berayotganini onasiga aytib eziladi.

“Meni tuqqan ona bundoq! Mendan tug‘ilgan -
O‘g‘il undoq! Ey kajraftor falak, uyalgin!”
deya chuqur iztirob chekadi.

Yuqoridagi tahlillardan ko‘rinib turibdiki, yozuvchilar asarini yozishda tarix ma‘lumotlariga tayangan va ulardan foydalangan. Ammo ularni ko‘r-ko‘rona ko‘chirib olmasdan o‘zining tasavvur olamidani kelib chiqqan holda badiiy jihatdan boyitgan va qo‘shimchalar kiritgan. Bu esa o‘z navbatida asarning o‘qishli bo‘lishi uchun xizmat qilib, o‘quvchilarga estetik zavq bergan. Bu o‘rinda shuni aytish kerakki, asardagi voqealar aynan tarix bilan mos kelmaydi, ular o‘zida badiiy haqiqatlarni ham jamlagan. Bundan tashqari, yozuvchilar obrazni shu darajada mahorat bilan tasvirlaganki, birini o‘qiganda qahramondan g‘azablansang, birida unga achinasan, aslida, obraz bitta shaxs bo‘lsa ham. Gavharshodbegim siymosining tarix va badiiy adabiyotdagi talqini biroz farq qilasa-da u bugun ham tarixchilar va adabiyotshunoslar tomonidan temuriy malika va ma‘rifatparvar ayol deya e‘tirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Pirimqul Qodirov. (2001). *Ona lochin vidosi*. Toshkent: Sharq.
2. Odil Yoqubov. (1994). *Ulug‘bek xazinasi*. Toshkent: G‘afur G‘ulom.
3. Maqsud Shayxzoda. (1972). *Mirzo Ulug‘bek*. Toshkent: G‘afur G‘ulom.
4. Amiriddin Berdimurodov. (1996). *Samarqand tarixidan tomchilar*.
5. Turg‘un Fayziyev. (2013). *Temuriy malikalar*. Toshkent: O‘zbekiston.
6. Turg‘un Fayziyev. (1995). *Temuriylar shajarasi*. Toshkent.
7. <https://n.ziyouz.com>
8. <https://oyina.uz>